

ROBO-MASLAHATCHILARNING AKSIYADORLIK JAMIYATLARI EMISSIYA FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDAGI O‘RNI

Dilnozaxon Muxitdinova

“Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar” kafedrası, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

dilnozakhnmukhitdinova@gmail.com

Zamonaviy moliya bozorlarida korporativ kapitallashuv juda muhim omil sanaladi. Aksiyadorlik jamiyatlari o‘z loyihalarini moliyalashtirish uchun qimmatli qog‘ozlar (aksiyalar, obligatsiyalar) emissiyasiga murojaat qiladilar. Global Capital Markets Fact Book ma’lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda global aksiyalar emissiyasi 504,8 mlrd. AQSh dollariga yetdi, AQShda esa korporativ obligatsiyalar emissiyasi 2,0 trln. dollarga oshdi.⁶ Bu ko‘rsatkichlarning o‘sishi korporativ bozorlar faoliyatining kengayayotganidan dalolat beradi. Shu bilan birga, moliyaviy texnologiyalar(FinTech) ham bozorlarni tubdan o‘zgartirmoqda. Ayniqsa, algoritimli investitsiya maslahatchilari –robo-maslahatchilar –moliyaviy maslahatni avtomatlashtirish orqali investitsiya jarayonini soddalashtirmoqda. Robo-maslahatchilar – bu algoritm asosida ishlaydigan va mijozlarga inson aralashuvisiz avtomatlashtirilgan moliyaviy maslahat beradigan raqamli vositalardir⁷. Ular portfelni diversifikatsiya qilish, aktivlarni taqsimlash va yo‘qotishlarni optimallashtirish kabi xizmatlarni taklif etadi.

Bir qator tadqiqotlar FinTech va robo-maslahatchilarning moliya bozorlariga ta’sirini o‘rgangan. Huang va boshqalar ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Xitoy bozorida FinTech rivoji atrof-muhitga yo‘naltirilgan obligatsiyalar (green bonds) emissiyasini sezilarli darajada rag‘batlantirmoqda⁸. Shu kabi, Hmoud va boshqalar tahliliga ko‘ra, FinTech vositalarining kengayishi kichik bizneslarga moliyaviy

⁶ Capital Markets Fact Book - SIFMA <https://www.sifma.org/research/statistics/fact-book>

⁷ Senteio S., Hughes L. Customer Trust and Satisfaction with Robo-Adviser Technology // Journal of Financial Planning. — 2024. — Vol. 37, No.8. — P. 86–101.

⁸ Huang Y., Zhu Y., Zhang X. et al. Unleashing FinTech’s potential: A catalyst for green bonds issuance // Journal of Cleaner Production. — 2024. — Vol. 434. — Article No. 139864.

xizmatga erkinroq kirish imkonini yaratgan va umumiy holda bozor kapitallashtirish samaradorligini oshirgan⁹. KPMG tahlillari esa FinTechning moliyaviy tizimga kirishni kengaytirib, tranzaksiyalar xarajatini kamaytirishini ta’kidlaydi. Robo-maslahatchilar sohasi 2008-yili Betterment kompaniyasi tomonidan ishga tushirilganidan so‘ng tez rivojlandi: 2008–2015 yillarda 131 ta yangi robo-maslahatchi firmasi paydo bo‘lgan¹⁰.

So‘nggi yillarda robo-maslahatchilar bozori iqtisodiy inqirozdan keyingi davrda tez sur‘atda o‘smoqda. Statista ma’lumotlariga ko‘ra, global robo-maslahatchilar boshqaruvida 2023-yilda 2,761 trln AQSh dollarilik aktiv, 2027-yilga kelib esa \$4,664 trln AQSh dollariga yetishi kutilmoqda¹¹. (1-rasm).

1-rasm. Global robo-maslahatchilar boshqaruvidagi aktivlar va daromadlarning o‘shish dinamikasi

Bundan korinib turibdiki, investitsiya bozorida robo-maslahatchilarga bo‘lgan talab kuchaymoqda. Shu bilan birga, kapital bozorlarida ham emissiya hajmlari

⁹ Al-Malkawi H.-A. N., Pillai R., Al-Nimri M. Impact of FinTech on capital allocation: Empirical evidence from Jordan and Palestine // Research in International Business and Finance. — 2023. — Vol. 66. — Article No. 102028.

¹⁰ Senteio S., Hughes L. Customer Trust and Satisfaction with Robo-Adviser Technology // Journal of Financial Planning. — 2024. — Vol. 37, No. 8. — P. 86–101.

¹¹ Unlocking the Robo-Advisory Services Revolution <https://www.stax.com/insights/unlocking-the-robo-advisory-services-revolution>

o’smoqda. Masalan, SIFMA ma’lumotlariga ko’ra, 2024-yilda global aksiyalar emissiyasi 504,8 mlrd. AQSh dollarini tashkil etib, avvalgi yilga nisbatan +21,5% o’sdi¹². AQShda esa korporativ obligatsiyalar emissiyasi \$2,0 trln. AQSh dollarga yetib, +30,6% o’sish ko’rsatdi¹³. Bu ma’lumotlar aksiyadorlik jamiyatlari uchun moliyalashtirish manbalarining kengayayotganidan dalolat beradi.

Robo-maslahatchilar investorlar sonini ko’paytirish va kichik investitsiya kapitalini jalb etishda yordam berishi mumkin. Masalan, WiseAlpha kabi platformalar orqali oddiy investorlar ham yuqori daromadli korporativ obligatsiyalarga ulashib, korporatsiyalar uchun yangi bozor bo’lib xizmat qiladi. FinTech vositalari – shu jumladan robo-maslahatchilar – moliyaviy axborotlarni tezkor tahlil qilib, investorlarning ehtiyojiga mos investitsiya portfellarini shakllantiradi. Bu esa aksiyadorlik jamiyatlarining emissiya jarayonida talabni oldindan prognozlash va optimal narxni belgilash uchun zarur bo’lgan bozor ma’lumotlarini kengaytiradi. Shuningdek, FinTech mahsulotlari kapital bozori infratuzilmasini takomillashtirishi, masalan, blokcheyn asosidagi obligatsiya emissiyasi amaliyotlarini rivojlantirishi mumkin.

FinTech odatiy moliya xizmatlarini demokratlashtiradi. Robo-maslahatchilar ham xuddi shu yo’nalishda ishlab, korxonalarining emissiya faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ya’ni, oddiy investorlarning investitsion imkoniyatlari kengaygani sayin, aksiyadorlik jamiyatlari uchun bozorga chiqqan qimmatli qog’ozlarini sotish qulaylashadi. Shuningdek, robo-maslahatchilar analitik imkoniyatlari tufayli korporativ moliyalashtirishda yuzaga keladigan risklarni kamaytirishga hissa qo’sha oladi. Ular bozordagi talab o’zgarishini real vaqtda kuzatib, investor portfellarini avtomatik qayta taqsimlash orqali yaxshi diversifikatsiya ta’minlaydi. Bu holatda korporativ qimmatli qog’ozlar emissiyasida narx va hajmi aniqlashda ahamiyatli bo’lishi mumkin.

Umuman olganda, nazariy tahlil shuni ko’rsatadiki, robo-maslahatchilar va umuman FinTech korporativ emissiya faoliyatini qo’llab-quvvatlovchi omil

¹² Capital Markets Fact Book - SIFMA <https://www.sifma.org/research/statistics/fact-book>

¹³ Capital Markets Fact Book - SIFMA <https://www.sifma.org/research/statistics/fact-book>

hisoblanadi. Statistika va ilmiy manbalar FinTech rivoji va kapital bozorlarining o‘sishi o‘rtasida ijobiy bog‘liqlikni tasdiqlaydi. Yaqin kelajakda ko‘proq aksiyadorlik jamiyatlari robo-maslahatchilar imkoniyatlaridan foydalanib, emissiya strategiyalarini takomillashtirishga intiladi. Shu yo‘l bilan ular investorlar talabini aniq prognozlab, kapitallashuvni soddalashtiradi va chiqim xarajatlarini qisqartiradi. Biroq, har qanday innovatsiyalarda bo‘lgani kabi, bu jarayonda ham etakchi taraqqiyotlar bilan birga regulyator nazorati va investorlarni xabardor qilish bo‘yicha chora-tadbirlar zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. **Senteio S., Hughes L.** Customer Trust and Satisfaction with Robo-Adviser Technology // *Journal of Financial Planning*. — 2024. — Vol. 37, No. 8. — P. 86–101.
2. **Huang Y., Zhu Y., Zhang X. et al.** Unleashing FinTech’s potential: A catalyst for green bonds issuance // *Journal of Cleaner Production*. — 2024. — Vol. 434. — Article No. 139864.
3. **Al-Malkawi H.-A. N., Pillai R., Al-Nimri M.** Impact of FinTech on capital allocation: Empirical evidence from Jordan and Palestine // *Research in International Business and Finance*. — 2023. — Vol. 66. — Article No. 102028.
4. **Statista Market Insights.** Robo-advisory market: assets under management, users and revenue
5. **Unlocking the Robo-Advisory Services Revolution**
6. **Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA).** U.S. capital markets statistics